

**BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA INTERDISCIPLINARNOSTI
IZMEĐU PROJEKTOG MENADŽMENTA, EKOLOGIJE I
ODRŽIVOG RAZVOJA****BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERDISCIPLINARY
PROJECT MANAGEMENT, ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT****Sara Stojiljković¹, Nataša Petrović²**^{1,2} Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,¹sara.stojiljkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-8175-0222²natasa.petrovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-9576-7102

Apstrakt: Rad prikazuje rezultate bibliometrijske analize u cilju identifikacije stepena interdisciplinarnosti između projektnog menadžmenta, ekologije i održivog razvoja. Cilj istraživanja jeste da se prikaže u kojoj meri se ovi koncepti međusobno prožimaju, kao i da se mapiraju ključni autori, časopisi, institucije i dominantne tematske oblasti koje doprinose razvoju ove interdisciplinarnosti. Korišćenjem VOSviewer-a, analizirano je 1178 publikacija preuzetih iz Web of Science za period od 2015. do 2025. godine. Posebna pažnja posvećena je analizi ključnih pojmova i ko-autorstva, što je omogućilo identifikaciju tematskih klastera. Vizualizacija prikazuje postojanje značajnog prostora za jačanje veza između projektnog menadžmenta sa ekološkim i ekonomskim modelima, čime bi se podstakla integracija naučnih saznanja u praksi održivog razvoja. Rad doprinosi boljem razumevanju publikacija koje podržavaju integraciju ekoloških principa i održivih praksi u okviru projektnog menadžmenta, otvarajući prostor za buduća istraživanja i razvoj inovativnih modela upravljanja projektima u kontekstu globalnih izazova održivosti.

Ključne reči: Bibliometrijska analiza, interdisciplinarnost, projektni menadžment, ekologija, održivi razvoj.

Abstract: The paper presents the results of bibliometric analysis in order to identify the degree of interdisciplinarity between project management, ecology and sustainable development. The aim of the research is to show the extent to which these concepts are intertwined, as well as to map the key authors, journals, institutions and dominant thematic areas that contribute to the development of this interdisciplinary synergy. Using VOSviewer, 1,178 publications downloaded from the Web of Science were analyzed for the period from 2015 to 2025. Special attention was paid to the analysis of key concepts and co-authorship, which enabled the identification of thematic clusters. The visualization shows the existence of significant scope for strengthening the links between project management and environmental and economic models, which would encourage the integration of scientific knowledge in the practice of sustainable development. The paper contributes to a better understanding of publications that support the integration of environmental principles and sustainable practices into project management frameworks, opening space for future research and development of innovative project management models in the context of global sustainability challenges.

Keywords: *Bibliometric analysis, interdisciplinarity, project management, ecology, sustainable development.*

1. UVOD

U savremenom dobu, sve izraženiji ekološki izazovi i potreba za održivim razvojem, doveli su do restrukturiranja tradicionalnih pristupa upravljanju projektima. Interdisciplinarnost postaje ključna komponenta koja integriše znanja iz različitih oblasti. Ovaj rad se fokusira na trostruku sponu između projektnog menadžmenta, ekologije i održivog razvoja, u cilju mapiranja njihove međusobne povezanosti kroz analizu naučne literature. Poslednjih nekoliko godina, sve veći značaj pridaje se interdisciplinarnom pristupu rešavanja problema koji se tiču projektnog menadžmenta, ekologije i održivog razvoja (Petković i sar., 2020). Interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu istražuju različite discipline, nudeći pri tome holistička rešenja za složene globalne izazove poput klimatskih promena, ciljeva održivog razvoja i socioekonomskih razlika (Klein, 1990; Bernstein, 2015; Repko i sar., 2019). Uprkos značaju u podsticanju inovacija, interdisciplinarnost, posebno u empirijskom razumevanju teorije za rešavanje problema, ostaje nedovoljno iskorišćena (Madureira i sar., 2022). Ovaj rad ima za cilj da, bibliometrijskom analizom, istraži stepen interdisciplinarnosti između ove tri oblasti, identifikujući ključne autore, publikacije i tematske trendove kroz alat VOSviewer.

2. BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA

2.1 VIZUELIZACIJA KLJUČNIH POJMOVA

Istraživački rad autora Silvius i Schipper (2014) daje strukturirani pregled 164 publikacije, koje obuhvataju vremenski period od 1993. do 2013. godine i koje se odnose na održivost u upravljanju projektima. Rad odgovara na pitanja "Kako se održivost definiše ili razmatra u kontekstu upravljanja projektima?" i "Kako razmatranje održivosti utiče na upravljanje projektima?". Nadovezujući se na pomenuto istraživanje, nastalo je i ovo istraživanje koje obuhvata pregled 1178 publikacija u periodu od 2015. do 2025. godine. Autori Gareis i sar. (2009), primetili su da se do 2009. godine, održivi razvoj u privremenim organizacijama kao što su projekti i programi retko razmatra.

Za potrebe ovog istraživanja korišćena je bibliometrijska analiza sa posebnim fokusom na vizualizaciju i interpretaciju rezultata pomoću alata VOSviewer. Podaci su preuzeti iz baze Web of Science (WoS), obuhvatajući pregled 1178 publikacija objavljenih u periodu od 2015. do 2025. godine. Pojmovi su izdvojeni iz naslova, sažetaka i ključnih reči, pri čemu je minimalni prag pojavljivanja bio dva puta. Dobijena mreža prikazuje pet tematskih klastera, od kojih svaki obuhvata međusobno snažno povezana istraživačka područja. Ključne reči upotrebljene za pretragu uključuju: "sustainability" AND ("project" OR "project management" AND „ecology“). Kroz rad je prikazana analiza sledećih segmenata:

ekoloških performansi i klimatskih uticaja. U ovom klasteru dominiraju pojmovi poput *sustainability indicators*, *decision-making* i *circular economy*. Iako je klaster delimično izolovan, povezan je sa drugim klasterima kroz zajedničke termine kao što su *risk* i *pollution*. **Ljubičasti klaster** grupiše ključne pojmove *poslovne i korporativne održivosti*, uključujući *corporate sustainability*, *supply chain management*, *business model* i *willingness-to-pay*. U ovom klasteru pokazano je kako tržišni mehanizmi, inovacije u poslovnim modelima i odgovornost preduzeća doprinose održivom razvoju. U centru mrežne mape nalazi se ključni pojam **sustainability**, koji deluje kao tematski čvor i povezuje ekonomska, ekološka i menadžerska istraživanja. Veze između klastera jasno ilustruju interdisciplinarnost:

- Most između *risk* (zeleni), *pollution* (plavi) i *sustainability* (crveni),
- Poveznica *CO₂ emissions* (crveni), *renewable energy* (zeleni) i *economic growth* (žuti).

Vizualizacija prikazuje postojanje značajnog prostora za jačanje veza između projektnog menadžmenta sa ekološkim i ekonomskim modelima, čime bi se podstakla integracija naučnih saznanja u praksi održivog razvoja.

Tabela 1: Uporedni pregled ključnih reči grupisanih u klaster

Industrijska i građevinska održivost	Upravljanje i društvena održivost	Metodologija i inovacije	Evaluacija i klimatski uticaji	Ekonomska i infrastrukturna održivost
<i>Eco innovation</i>	<i>Management</i>	<i>Life-cycle assessment</i>	<i>Sustainability indicators</i>	<i>Economic sustainability</i>
<i>Construction projects</i>	<i>Barriers</i>	<i>Innovation</i>	<i>Decision-making</i>	<i>Sustainable development</i>
<i>Impact</i>	<i>Social sustainability</i>	<i>Strategy</i>	<i>Greenhouse gas emissions</i>	<i>Infrastructure projects</i>
<i>Industry</i>	<i>Perceptions</i>	<i>Methodology</i>	<i>Circular economy</i>	<i>Risk</i>
<i>Energy</i>	<i>Construction</i>	<i>Systems</i>	<i>Indicator framework</i>	<i>AHP technique</i>
<i>Consumption</i>	<i>Drivers</i>	<i>Future</i>	<i>Ratings</i>	<i>Solid waste</i>
<i>Ecological footprint</i>	<i>CSR</i>	<i>Higher education</i>	<i>Criteria</i>	<i>Life-cycle cost</i>
<i>Construction industry</i>	<i>Stakeholder engagement</i>	<i>Perspective</i>	<i>Emission reduction</i>	<i>Project finance</i>
<i>Built environment</i>	<i>Organizational change</i>	<i>Knowledge management</i>	<i>Carbon footprint</i>	<i>Sustainable infrastructure</i>
<i>Industrial impact</i>	<i>Leadership</i>	<i>System thinking</i>	<i>LEED</i>	<i>Decision support systems</i>

2.2 VIZUELIZACIJA ZEMALJA

Slika 2: Vizuelizacija zemalja

Klaster 1 u koji su grupisani Brazil, Portugal u publikacijama predstavljaju razvojne izazove, naročito u oblastima održivog urbanizma, upravljanja vodama i bioekonomije. Ovaj klaster pokazuje kako zajednički jezik i kulturne veze mogu olakšati međunarodnu saradnju (Thomé, 2016; Weaich, 2024).

Klaster 2 grupiše Kolumbiju i USA čime povezuje severnoameričku ekspertizu u projektnom menadžmentu i ekološkoj evaluaciji (SAD) sa kolumbijskim iskustvima u upravljanju prirodnim resursima i očuvanju ekologije. Često se radi o studijama slučaja koje kombinuju tehničke alate i analizu uticaja sa društvenim aspektima održivosti (Feroz i Chiravuri, 2021)

Klaster 3 povezuje Pakistan i Saudijsku Arabiju fokusira se najčešće na održivu energiju, infrastrukturu i adaptaciju na klimatske izazove. Ove zemlje ulažu u projekte obnovljive energije (posebno solarne) i pametne infrastrukture, često u partnerstvu sa zapadnim univerzitetima. Publikacije iz ovog klastera imaju tendenciju da budu praktično orijentisane, sa jakim vezama između industrije i akademije (Chen, 2021; Anwar, 2022).

Klaster 4 okuplja publikacije iz Australije, Etiopije, Kine i Južne Afrike čime ove zemlje pokrivaju širok geografski raspon – od razvijenih (Australija) do zemalja u razvoju (Etiopija, Kina, Južna Afrika). Karakteristično je da ove zemlje imaju izražen interes za primenjena istraživanja održivog razvoja u infrastrukturnim projektima i ekološkom menadžmentu, što se često ogleda u temama vezanim za građevinsku industriju, upravljanje resursima i održivu energiju. Povezanost zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja sugerira protok znanja i iskustava kroz međunarodnu saradnju.

Klaster 5 u koje su grupisane Bangladeš, Engleska, Finska i Nemačka, prikazuje zemlje sa jakim akademskim i istraživačkim tradicijama u menadžmentu projekata, inovacijama i održivim strategijama za upravljanje. Engleska, Finska i Nemačka spadaju među lidere u teorijskom razvoju i standardizaciji metodologija (npr. *Life-Cycle Assessment*), dok Bangladeš unosi perspektivu prilagođavanja održivosti u zemljama sa ograničenim resursima (Deng, 2022). Karakteristično je da se ovde pojavljuju radovi sa jakim interdisciplinarnim okvirom i fokusom na politike i regulative (Altaf i sar. 2023; Kiani, 2021).

Distribucija zemalja po navedenim klasterima prikazuje geografsku i razvojnu različitost, što potvrđuje interdisciplinarni karakter tema koje publikacije pokrivaju. Povezanost razvijenih i zemalja u razvoju ukazuje na važnost međunarodnog transfera znanja i prilagođavanja globalnih metodologija lokalnim uslovima (Pieroni i dr, 2019; Shan, 2017). Mreža zemalja sugeriše da se interdisciplinarna istraživanja prepliću između projektnog menadžmenta, ekologije i održivog razvoja.

5. ZAKLJUČAK

Analiza bibliometrijskih podataka za period od 2015. do 2025. godine ukazuje da interdisciplinarna povezanost između projektnog menadžmenta, ekologije i održivog razvoja belež značajan, ali i stabilan rast. Ovaj trend ukazuje na potrebu akademske i stručne zajednice za integracijom menadžerskih metoda, ekoloških principa i ciljeva održivog razvoja, ne samo u teorijske svrhe, već radi praktične primene u realnim projektima. Ovaj rad podstiče dublje razumevanje mogućnosti sinergije među disciplinama i naglašava značaj povezivanja znanja radi postizanja ciljeva održivog razvoja. Rezultati ovog istraživanja potvrđuju da interdisciplinarna istraživanja ne ostaju zatvorena u okvirima naučnih radova, već mogu da utiču i na oblikovanje politika, kao i na svakodnevnu praksu u projektima. Projektni menadžment tu ima ključnu ulogu, jer obezbeđuje strukturu, plan i alate koji znanje iz ekologije i održivog razvoja pretvaraju u konkretne akcije sa merljivim efektima. Ova bibliometrijska analiza pruža stadijum razvoja interdisciplinarnih oblasti. Dalji napredak zavisi od spremnosti istraživača, institucija i praktičara da prevaziđu disciplinarnu granice i da zajedno razvijaju projekte koji će na održiv način povezivati znanje, inovacije i društvene potrebe. Upravo u toj sinergiji leži najveći potencijal za doprinos ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja.

LITERATURA

- [1] Altaf, M., Alaloul, W. S., Musarat, M. A., & Qureshi, A. H. (2023). Life cycle cost analysis (LCCA) of construction projects: sustainability perspective. *Environment, Development and Sustainability*, 25(11), 12071-12118.
- [2] Anwar, M. A., Zhang, Q., Asmi, F., Hussain, N., Plantinga, A., Zafar, M. W., & Sinha, A. (2022). Global perspectives on environmental Kuznets curve: A bibliometric review. *Gondwana Research*, 103, 135-145.
- [3] Bernstein, J.H. (2015). *Transdisciplinarity: A review of its origins, development, and current issues*.
- [4] Chen, J., Su, F., Jain, V., Salman, A., Tabash, M. I., Haddad, A. M., ... & Shabbir, M. S. (2022). Does renewable energy matter to achieve sustainable development goals? The impact of renewable energy strategies on sustainable economic growth. *Frontiers in Energy Research*, 10, 829252
- [5] Feroz, A. K., Zo, H., & Chiravuri, A. (2021). Digital transformation and environmental sustainability: A review and research agenda. *Sustainability*, 13(3), 1530.
- [6] Gareis, R., Huemann, M., & Martinuzzi, R.-A. (2009). Relating sustainable development and project management. IRNOP IX, Berlin

- [7] Kiani Mavi, R., Gengatharen, D., Kiani Mavi, N., Hughes, R., Campbell, A., & Yates, R. (2021). Sustainability in construction projects: a systematic literature review. *Sustainability*, 13(4), 1932.
- [8] Klein, J.T. (1990). *Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice*. Wayne state university press.
- [9] Madureira, R. C., Silva, C. S., Amorim, M., Ferreira Dias, M., Lins, B., & Mello, G. (2022). Think twice to achieve a sustainable project management: from ecological sustainability towards the sustainable project management cube model. *Sustainability*, 14(6), 3436
- [10] Petković G., Bogetić Z., Stojković D., Dokić A. (2020) Sustainable supplier evaluation: from a theoretical concept to a strategic and operational asset in sustainable supply chain management, *Ekonomika preduzeća*
- [11] Pieroni, M. P., McAloone, T. C., & Pigosso, D. C. (2019). Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches. *Journal of cleaner production*, 215, 198-216.
- [12] Repko, A.F., Szostak, R., Buchberger, M.P. (2019). *Introduction to interdisciplinary studies*. Sage Publications.
- [13] Silvius, A. J., & Schipper, R. P. (2014). Sustainability in project management: A literature review and impact analysis. *Social business*, 4(1), 63-96.
- [14] Thomé, A. M. T., Ceryno, P. S., Scavarda, A., & Remmen, A. (2016). Sustainable infrastructure: A review and a research agenda. *Journal of Environmental Management*, 184, 143-156.
- [15] Weaich, M., Simbanegavi, P., Ndlovu, P., Root, D., Bedi, T., Parafiniuk, A., ... & Adewunmi, Y. (2024). *Achieving Sustainable Transdisciplinary Research in Construction Project Management: A Bibliometric Approach*.
- [16] Shan, M., Hwang, B. G., & Zhu, L. (2017). A global review of sustainable construction project financing: policies, practices, and research efforts. *Sustainability*, 9(12), 2347.
- [17] Deng, D., Li, C., Zu, Y., Liu, L. Y. J., Zhang, J., & Wen, S. (2022). A systematic literature review on performance evaluation of power system from the perspective of sustainability. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 925332.